

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал); Пермский государственный национальный исследовательский университет; Пермский государственный аграрно-технологический университет имени акад. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru*

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В настоящее время в условиях геополитического напряжения происходит трансформация уже сложившихся финансово-экономических связей и отношений регионов страны с внешними и внутренними потребителями. Аналогичные процессы происходят и на уровне туристских дестинаций, которые адаптируются к глобальным вызовам. В статье рассмотрены особенности проектирования туристской дестинации Приморского края в новых геополитических условиях. Санаторно-курортная деятельность играет значимую роль в сохранении и поддержании здоровья населения России, оказывая услуги, пользующиеся высоким спросом при любых закономерностях развития. В постковидное время роль санаторно-курортного комплекса возросла, актуальным стали внедрение новых технологий и усовершенствование существующих, наиболее успешно реализуемых в лечебно-оздоровительном процессе. Рост спроса на лечение и реабилитацию приведёт в данную отрасль экономики ещё больше контрагентов. Современная рыночная экономика ориентирована на производство конкурентоспособного продукта, в котором потребитель заинтересован. В связи с этим появляется необходимость внедрения новой техники и технологий во все экономические сферы, в том числе в санаторно-курортную деятельность, что повысит качество предоставляемых услуг населению в оздоровлении организма, а также снизит затраты на производство. Развитие курортных дестинаций должно осуществляться с учётом научно-технического прогресса, который меняет условия и результаты производства, способствует экономическому росту и развитию национальной экономики.

Ключевые слова: санаторно-курортная деятельность, технологический прогресс, туризм, Приморский край, пандемия, туристские дестинации, особенности проектирования

Для цитирования: Оборин М.С. Особенности проектирования туристской дестинации Приморского края в новых геополитических условиях // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №1. С. 92–102. DOI: 10.5281/zenodo.7982597.

Дата поступления в редакцию: 23 января 2023 г.

Дата утверждения в печать: 2 мая 2023 г.

UDC 338.48 EDN: PILEGK
DOI: 10.5281/zenodo.7982597

Matvey S. OBORIN

Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch); Perm State National Research University; Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; ORCID 0000-0002-4281-8615; e-mail: recreachin@rambler.ru

FEATURES OF DESIGNING A TOURIST DESTINATION OF PRIMORSKY KRAI IN NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS

Abstract. *Currently, in the conditions of geopolitical tension, the transformation of the already established financial and economic ties and relations of the country's regions with external and internal consumers is taking place. Similar processes are taking place at the level of tourist destinations, which are adapting to global challenges. The article discusses the design features of the tourist destination of Primorsky Krai in the new geopolitical conditions. Sanatorium and resort activities play a significant role in preserving and maintaining the health of the population of Russia, providing services that are in high demand under any laws of development. In the post-crisis period, the role of the sanatorium-resort complex has increased, the introduction of new technologies and the improvement of existing ones, most successfully implemented in the medical and wellness process, have become relevant. The growing demand for treatment and rehabilitation will bring even more counterparties to this branch of the economy. The modern market economy is focused on the production of a competitive product in which the consumer is interested. In this regard, there is a need to introduce new equipment and technologies in all economic spheres, including sanatorium-resort activities, which will improve the quality of services provided to the population in improving the body, as well as reduce production costs. The development of resort destinations should be carried out taking into account scientific and technological progress, which changes the conditions and results of production, contributes to economic growth and development of the national economy.*

Keywords: *sanatorium-resort activity, technological progress, tourism, Primorsky Krai, pandemic, tourist destinations, design features*

Citation: Oborin, M. S. (2023). Features of designing a tourist destination of Primorsky Krai in new geopolitical conditions. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(1), 92–102. doi: 10.5281/zenodo.7982597. (In Russ.).

Article History

Received 23 January 2023

Accepted 2 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Новые и существующие курортные дестинации на территории России функционируют в условиях адаптации к сложным условиям ограничительной политики, обусловленной эпидемиологическими, геополитическими и военными факторами. Высокий уровень конкурентных характеристик лечебно-оздоровительных услуг обусловлен как разнообразием ресурсной базы, так и состоянием предприятий санаторно-курортного комплекса, их стабильным финансово-экономическим и рыночным положением.

В современных условиях развития предприятия санаторно-курортного комплекса страны интенсивно используют природные ресурсы дестинаций, проверенные и научно обоснованные методы лечения и реабилитации, что способствует повышению уровня конкурентоспособности данных институтов для внутренних и внешних потребителей оздоровительных услуг. При этом ключевой проблемой, ограничивающей развитие данной сферы, является устаревшее оборудование и отсутствие современных производственных активов, в связи с чем в настоящее время бездействует практически половины государственных санаторно-курортных комплексов страны. По расчётам специалистов, решение данной проблемы требует не менее 38 миллиардов рублей, предназначенных для обновления основных фондов санаториев [3]. В то же время, обновлённые государственные санатории, закупившие современное технологическое оборудование, зачастую предоставляют оздоровительные услуги населению по завышенной цене. Что в свою очередь можно решить путём привлечения инвестиций в данную сферу деятельности, ориентированных на внедрение инновационного оборудования и модернизацию устаревших производственных активов в санаторно-курортный комплекс страны.

Развитие предприятий санаторно-курортного комплекса страны требует тесного взаимодействия государственных и частных структур. В настоящее время

санаторно-курортный комплекс страны отличается следующими особенностями [4; 9; 21]:

1. Отечественный санаторно-курортный комплекс обладает значительным лечебно-оздоровительным и реабилитационным потенциалом в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

2. Сложное финансово-экономическое положение предприятий курортной медицины обусловлено длительным процессом адаптации к экономическим реалиям, изменениям финансирования и подчинённости. Государственные регулирующие структуры, владеющие основной долей санаторных предприятий, несколько десятков лет не занимались развитием отрасли должным образом, чем объясняется наличие устаревших основных фондов и оборудования в большинстве санаториях страны.

3. Стратегия развития санаторно-курортной отрасли, учитывающая особенности территории, на которых функционируют оздоровительные учреждения, а также развитие инноваций на данных территориях была принята сравнительно недавно, поэтому видимые результаты очевидно придутся на 2024–2025 гг.

4. Отсутствие полноценного взаимодействия санаторно-курортной сферы и амбулаторно-поликлинических подразделений медицинской помощи России.

5. Отечественные санаторные комплексы функционируют на южных территориях страны, а также в кластерной форме, представленные здравницами, бальнеологическими комплексами, грязевыми лечебницами и так далее, во многих регионах России.

6. Большинство предприятий санаторно-курортного комплекса страны характеризуются устаревшим оборудованием и производственными активами, отсутствием современных инновационных технологий, что отрицательно влияет на уровень спроса со стороны населения.

7. Отсутствие профессионализма и наличия соответствующих компетенций у

управляющих предприятиями санаторно-курортного комплекса, что несёт за собой снижение уровня прибыли, сервиса и имиджа компаний.

На развитие представленных проблемных направлений в отрасли, большое влияние оказал многолетний застой в развитии, вызванный бездеятельностью государственных структур и владельцев санаториев, решить которые представляется непростой задачей, требующей длительных временных ресурсов и финансовых затрат. Также решение проблем санаторно-курортного сектора требует тесного взаимодействия всех субъектов, задействованных в данной отрасли, государства, социальных структур, профсоюзов, медиа, медицинских сообществ и так далее.

Необходимы следующие меры [6; 12; 17; 19]:

- поддержка конкурентной среды на основе государственного регулирования и программной помощи;

- оптимальное и бережное вовлечение природных лечебных ресурсов в коммерческий оборот;

- развитие социальной составляющей в рамках управления санаторно-курортным комплексом;

- эффективное государственное содействие в рамках развития курортных территорий и составляющих санаторно-курортного комплекса;

- развитие привлекательности предприятий санаторно-курортного комплекса с целью повышения потребительского спроса;

- выделение субсидий и дотаций для реабилитации населения детской возрастной категории и предоставления курортных путёвок для трудоспособных граждан.

Реализация перечисленных направлений требует инновационных подходов к решению управленческих задач в рамках социально-экономического развития предприятий курортной медицины. Стимулирование прогресса производственной деятельности на предприятиях санаторно-курортного комплекса, находящихся в

ведении разных государственных структур и частных компаний, должно быть организовано с учётом временных и природных ресурсов каждой отдельной территории и плавно реализовываться в едином графике по всем регионам страны, располагающим лечебно-оздоровительными комплексами [8].

Реализация данных мер должна быть подкреплена механизмами, направленными на сохранение и развитие курортных дестинаций с поддержкой ответственных властных структур.

Таким образом, наиболее перспективными инновационными направлениями развития предприятий санаторно-курортного комплекса страны, станут следующие направления [1; 7; 10; 15; 24]:

1. Развитие направлений медицины, обеспечивающие эффективность лечения болезней массового характера, включая заболевания опорно-двигательного аппарата и системы кровообращения гинекологические, дыхательные и кожные заболевания, а также, заболевания по более узким специализациям, таким как мигрени, болезни, связанные с нарушением сна, неврология и прочие.

2. Развитие медицинских направлений, доступных населению со средним уровнем доходов, повышение качественных характеристик оказываемых услуг;

3. Распространение и популяризация не только материального фонда предприятий санаторно-курортного комплекса, но и профессиональных навыков и опыта специалистов медицинских учреждений;

4. Повышение уровня профессионализма управляющих предприятиями санаторно-курортного комплекса, развитие их специализированных компетенций, постоянное повышение квалификации врачебного состава здравниц и санаториев.

Реализация данных направлений позволит в будущем повысить доступность санаторно-курортного лечения и отдыха для населения России, повысить уровень качественных характеристик оказываемых медицинских услуг, повысить природный

потенциал лечебных ресурсов, а также уровень здоровья населения страны.

Санаторно-курортную деятельность можно представить, как комплекс всех видов научно-практической деятельности, направленных на профилактику и лечение болезней на основе лечебного природно-ресурсного потенциала.

Санаторно-курортная деятельность – это также совокупность мероприятий, направленных на организацию, строительство, управление курортными территориями, обеспечение лечения и оздоровление населения на предприятиях санаторно-курортного комплекса, при рациональном использовании природных лечебных ресурсов.

Санаторно-курортная отрасль является значимым сектором экономики сферы услуг, реализуя следующие значимые

задачи социального характера [2, 5, 11]:

- укрепление и поддержание здоровья населения на основе рационального использования природных лечебных ресурсов и предприятий санаторно-курортного комплекса;

- восстановление здоровья части населения, обладающей достаточным физическим развитием и интеллектуальными способностями, необходимыми для осуществления той или иной трудовой деятельности, повышение уровня занятости населения и развития курортных территорий.

Научно-практическая деятельность по организации и осуществлению профилактики заболеваний, в которой необходимо применение новых технологий для повышения её качества включает множество направлений, относящихся к санаторно-курортной деятельности (рис. 1).

Рис. 1 – Формы санаторно-курортной деятельности в регионах страны (сост. по [14, 22])

Fig. 1 – Forms of health resort activities in the regions of the country

Организация отдыха и оздоровления в свою очередь делится на такие составляющие, как экскурсионная деятельность, активные формы отдыха и анимационно-досуговый сервис.

Ряд экспертов рассматривают деятельность предприятий санаторно-курортного комплекса, как независимый вид экономической деятельности. Однако на наш взгляд целесообразней рассматривать санаторно-курортный комплекс в качестве межотраслевого комплекса предприятий ввиду разнообразия его составляющих, представленных на рис. 1.

Основными экономическими оценками функционирования предприятий санаторно-

но-курортного комплекса как страны в целом, так и отдельного региона являются следующие показатели [16, 20, 23]:

1. Экономическая эффективность работы предприятия. Применяется в качестве показателя эффективности внедрения инноваций.

2. Спектр действий, направленных на продвижение отрасли, отражающий эффективность деятельности сектора.

3. Показатель эффективности использования денежных средств и других ресурсов. Данный показатель характеризует уровень возмещения затрат и степень использования финансовых ресурсов в процессе производства и реализации продукции.

4. Объем туристского потока. Важнейший показатель состояния *туристского* рынка включает:

- общее количество туристов разного вида организации;
- количество дней пребывания на туристической территории;

5. Объем реализации товаров или услуг. Представляет собой количество денежных средств или иных благ,

получаемых за определённый период деятельности санаторно-курортных комплексов за счёт продажи товаров и/или предоставления услуг потребителям.

6. Оценка факторов риска в сфере санаторно-курортного обслуживания.

Рассмотрим некоторые финансово-экономические показатели туристической отрасли за 2019–2021 гг. по России в целом (табл. 1).

Таблица 1 – Статистика туризма РФ по данным Росстата¹

Table 1 – Tourism statistics in the Russian Federation according to Federal Agency of Statistics

Показатель	2019	2020	2021	ТР, %		
				2020/2019	2021/2020	
Число туристских фирм, ед.	12690	12463	13076	98,2	104,9	
реализованные тур-пакеты населению	число, тыс. шт.	5337	3125	4811	58,6	154,0
	стоимость, млн руб.	378883	169858	371920	44,8	219,0

Проведённый статистический анализ показал, что в 2020 г. произошло снижение всех показателей туристической отрасли, представленных в табл. 1. В 2021 г. большинство из них смогли показать положительный прирост, но они все так же далеки от уровня 2019 г.

В 2020 г. число реализованных турпакетов населению упало на 41,45%, что привело к потере прибыли от их реализации на 209 млрд руб. Также РФ приняла иностранных туристов на 94,53% меньше, чем за аналогичный период 2019 г., что так же значительно снизило прибыль туристической

отрасли (рис. 1).

Реализация турпакетов внутри страны упала не на много, только на 5,63%, что говорит о том, что российские туристы даже в условиях жёстких ковидных ограничений в большинстве случаев не были готовы отказаться от отдыха. Основная и самая весомая причина такого падения показателей – это новая коронавирусная инфекция (COVID-19) вызванная вирусом SARS-CoV-2. Жёсткие ограничения в передвижениях внутри страны и за её пределы, а также закрытие границ большинства стран заставили туристическую отрасль приостановить свою деятельность.

Рис. 2 – Динамика показателей туристических поездок российских и иностранных граждан в Россию в 2019–2021 гг., тыс. чел.¹

Fig. 2 – Dynamics of tourist trips of Russian and foreign citizens to Russia in 2019–2021, thousand people

¹ По данным официального сайта Ростуризма. URL: <https://rosstat.gov.ru/ps/tourism/>

Рассмотрим показатели санаторно-курортной деятельности для дистанции Приморского края.

Приморский край является уникальным местом на Дальнем Востоке России. Разнообразие природных достопримечательностей края представлено множеством удивительных мест. Среди них побережье Японского моря и его подводный мир, Уссурийская тайга, горные склоны Сихотэ-Алиня, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, так же природные заповедники [3].

Активный отдых края представлен во множестве направлений, основные из них это сплавы, сёрфинг, дайвинг, кайтинг, горные лыжи, конноспортивный туризм и спелеотуризм. В крае по состоянию на 2022 год 6 заповедников и более 10 заказников и национальных парков, около 900 памят-

ников природы. Санаторно-курортный потенциал края практически безграничен.

В 2019 г. туристский поток в Приморский край составлял более 5 млн. чел. Столицу Приморья посетило более 3 млн чел. До пандемии почти 1 млн туристов в Приморье приходилось на иностранных путешественников из Южной Кореи, Китая и Японии. На них и была в большей части ориентирована индустрия: во Владивостоке (административный центр Приморского края) открывались рестораны корейской, японской кухонь, а также недорогие hostels и отели.

В 2020 г. ситуация изменилась: по данным правительства края, только за первое полугодие рынок потерял 8 млрд руб. (это минус 78% по отношению к аналогичному периоду 2019 г.). Подробные статистические данные представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Основные показатели туризма Приморского края²

Table 2 – Main tourism indicators in Primorsky Krai

Показатель	2018	2019	2020	2021	TP, % (2021/2018)	
Число туристских фирм, ед.	163	172	126	101	61,96319	
реализованные турпакеты населению	число, тыс. шт.	125	128	14,7	10,5	8,4
	стоимость, млн руб.	2018	2620	590,2	745,6	36,94747

Произошла переориентация туристов на внутренние направления, это одно из самых весомых изменений, вызванных пандемией. Так количество иностранных граждан, размещённых в гостиницах и прочих местах временного пребывания в Приморском крае в 2020 г., составило 27 827 чел., что на 93,08% меньше, чем в 2019 г. Всего за 2021 г. выручка от реализации турпакетов упала на 2,03 млрд руб.

Российских путешественников прибыло в 2020 г. в Приморский край на 34,77% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. В 2021 г. показатели стали приходить в допандемийный вид и понемногу расти, прирост количества прибывших в регион граждан в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличился на 61,16% (рис. 2).

Можно сделать вывод, что в 2021 г.

произошло резкое снижение всех показателей, приведённых в статистическом анализе, это объясняется наступившей в конце 2019 г. пандемией коронавируса. Закрытые границы так же сильно повлияли на финансовые показатели санаторно-курортного комплекса Приморского края.

Начавшаяся пандемия приостановила развитие туризма во всех странах, произошло сильное падение прибыли всех составляющих санаторно-курортного комплекса, как Приморского края, так и России, и всего мира в целом. Некоторые предприятия туристической отрасли навсегда закрылись, многие временно приостановили деятельность. Так число туристских фирм в России в 2020 г. упало на 1,79%, в Приморском крае падение данного показателя составило 26,74% [13].

² Официальный сайт Приморскстат. <https://primstat.gks.ru/storage/mediabank/Туризм%202022.pdf>

Рис. 3 – Показатели численности граждан, размещённых в КСР Приморского края в 2018-2021 гг., чел.²

Fig. 3 – The number of Russian and foreign citizens placed in Primorsky Krai hotels in 2018-2021, persons

Пандемия COVID-19 спровоцировала в мире экономический кризис, повлияв на все отрасли стран, самые серьёзные потери понесли такие сферы как культура и туризм. По оценкам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 г. количество международных туристических поездок упало в среднем на 60–80%. Для сравнения, спад во время экономического кризиса 2008 г. составил всего порядка 4%.

Если бы не пандемия, то туризм в Приморском крае стабильно развивался с каждым годом, ежегодно увеличивая показатели санаторно-курортной деятельности на 11–15%, как это происходило с 2010 по 2019 гг. Но данные показатели могли бы увеличиваться ещё больше, если бы не проблемы данного региона, которые прямо или косвенно влияют на финансово-экономические результаты туристической деятельности. Основные из них это:

✓ *Удалённость от Москвы.* Цены на перелёт из столицы РФ в административный центр Приморского края по состоянию на 2022 г. начинаются от 27 000 руб. Время в пути занимает 8 часов. На поезде время передвижения туриста составляет 7 суток, цены варьируются от 7 000 до 35 000 руб. Путешествовать в такой удалённый регион долго и дорого, что сказывается на количестве приезжающих туристов.

✓ *Проблемы с транспортом в регионе.* Передвигаться без машины по

Владивостоку и краю проблематично: общественный транспорт в городах долгое время не развивался, ходить пешком по улицам непросто из-за холмистого рельефа и недостатка пешеходных зон. Добираться до многих достопримечательностей региона остаётся возможным только на внедорожниках.

Данные проблемы можно частично решить с помощью следующих рекомендаций:

1. Необходимо развивать пассажирское рейсовое сообщение, в том числе с соседними странами. Снижение стоимости перелёта/проезда или предоставление льгот отдельным категориям граждан на перелёт/проезд привлечёт в Приморье больше туристов, что положительно повлияет на финансово-экономические показатели региона.

2. Наличие у края протяжённой сухопутной границы с Китаем, предоставляет возможность взаимного туристского обмена между странами, которому следует уделить должное внимание. Помощь в развитии данного направления развития туризма следует оказать государству.

3. В Приморском крае сосредоточено максимальное разнообразие растительного и животного мира с большим количеством представителей красной книги. В связи с этим следует развивать научный, образовательный, экологический и познавательный туризм региона. Это привлечёт учёных и других заинтересованных лиц со

всей России, и других стран.

В России будут развиваться туристические макротерритории, государственно-частные инвестиционные проекты получат поддержку, регионы разработают собственные туристические концепции, согласно национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Также он

предлагает такие инициативы, как «Повышение доступности туристских услуг» и «Совершенствование управления в сфере туризма» и др. Программа проекта представлена до 2024 г. Данный проект позволит Приморскому краю решить проблемы с транспортом и дорожной обстановкой, чем привлечёт больше туристов в регион.

Список источников

1. Артюхова И.В., Хуторская В.А. Управление факторами сезонности в гостиничном бизнесе // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. №4. С. 25-27.
2. Биржаков М.Б., Фридман В.Б. Фундаментальное понимание предпринимательства туризма в современной экономике. О серии статей А.Б. Крутика по проблеме предпринимательской деятельности в туризме // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2014. №4(33). С. 197–199.
3. Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н., Худов В.В., Яковлев М.Ю. Перспективные направления развития инновационных технологий здоровьесбережения в арктической зоне Российской Федерации // Russian Journal of Rehabilitation Medicine. 2021. №1. С. 16–40.
4. Бобровницкий И.П., Прилипко Н.С., Турбинский В.В., Яковлев М.Ю. Окружающая среда и общественное здоровье: актуальные вопросы организации здравоохранения и медицинского образования // Менеджер здравоохранения. 2021. №1. С. 5-14.
5. Богданов Д. Пандемия может изменить отношение россиян к своему здоровью // Ведомости. 2020.04.08.
6. Герашенко И.Н., Сохина Н.П. Специфика направлений активных видов отдыха Краснодарско-Адыгейской туристской дестинации и их современная классификация // Вестник НАТ. 2018. №1(45). С. 63–67.
7. Гончарова Н.А., Кирьянова Л.Г. Управление жизненным циклом дестинации // Известия Томского политехнического ун-та. 2011. Т.318. №6. С. 53–55.
8. Григорьев В.И. Генезис рекреационной отрасли и её влияние на воспроизводство человеческого капитала // Экономика труда. 2017. Т.4. №1. С. 31–42.
9. Заболотских Л.Ю., Суковицкий Д.С. Исследование потребностей жителей и гостей курортного района Санкт-Петербурга в рекреационных услугах // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т.4. №2. С. 102-106.
10. Зайцевский И.В., Паламарчук А.С. Интеллектуальная собственность в хозяйственном обороте // Вестник РАЕН. 2015. №6. С. 103-108.
11. Коньшев Е.В. Типология туристско-рекреационного пространства // Географический вестник. 2020. №1(52). С. 32-41.
12. Мальцев А.А., Фечина А.О. Медицинская услуга в системе управления качеством человеческих ресурсов // Управленец. 2019. Т.10. №2. С. 62–72.
13. Мартышенко Н.С., Марченко О.Г. Перспективы развития туризма в Приморском крае. Оценка пространственного развития туристских дестинаций Приморского края как основа кластерной политики регион // Российское предпринимательство. 2016. №3-1. С. 172–176.
14. Маяцкая И.Н., Лесников А.И., Котова Т.П. Современные инструменты и методы управления качеством сервиса в системе оздоровительного туризма // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. №80. С. 66–83.
15. Меняйлов А.А., Дмитриева Л.С. Внутренний туризм на Кавказских Минеральных Водах в период COVID-19 // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2020. Т.6. №2. С. 32–40.
16. Мозокина С.Л., Латышева А.А. Исторические аспекты развития лечебно-оздоровительного и медицинского туризма // Известия СПбГЭУ. 2021. №6(132). С. 79-84.
17. Разумов А.Н. Восстановительная медицина – качественно новый уровень в развитии медицинской науки // Кто есть кто в медицине. 2019. №5. С. 6–9.

18. Розина Т.М. Оценка качества сервиса на основе учёта ожиданий клиентов // Социальные явления. 2016. №2(5). С. 88–95.
19. Сафин Ф.М., Гарифулина Р.С. Туризм как наука: концептуальный подход // Вестник НАТ. 2018. №1(45). С. 14–16.
20. Чеботарь И.В., Шагин Д.А. О непредсказуемости результатов иммунотерапии и иммунопрофилактики COVID-19 // Вестник РГМУ. 2020. №2. С. 14–16.
21. Шайахметов Р.П. Лечебно-оздоровительный туризм в Башкортостане, проблемы эффективности и аспекты территориального развития // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Т.8. №2(27). С. 371–373.
22. Шевель К.В. Влияние эволюции рекреационных потребностей на развитие коллективных средств размещения // Вестник Российского нового ун-та. Сер.: Человек и общество. 2020. №2. С. 123-129.
23. Butcher L., Phau I., Shimul A. Uniqueness and status consumption in Generation Y consumers: Does moderation exist? // Marketing Intelligence & Planning. 2017. Vol.35. No. 5. Pp. 673-687.
24. Skinner H. Place Branding – The Challenges of Getting It Right: Coping with Success and Rebuilding from Crises // Tourism and Hospitality. 2021. Vol.2. No.1. Pp. 173-189.

References

1. Artyukhova, I. V., & Khutorskaya, V. A. (2016). Upravlenie faktorami sezonnosti v gostinichnom biznese [Management of seasonal factors in the hotel business]. *Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Innovacionnaya nauka» [International Scientific Journal "Innovative Science"]*, 4, 25-27. (In Russ.).
2. Birzhakov, M. B., & Fridman, V. B. (2014). Fundamental'noe ponimanie predprinimatel'stva turizma v sovremennoj ekonomike. O serii statej A. B. Krutika po probleme predprinimatel'skoj deyatel'nosti v turizme [A fundamental understanding of tourism entrepreneurship in the modern economy. About a series of articles by A. B. Krutik on the problem of entrepreneurship in tourism]. *Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana) [Society. Wednesday. Development (Terra Humana)]*, 4(33), 197–199. (In Russ.).
3. Bobrovnickiy, I. P., Nagornev, S. N., Khudov, V. V., & Yakovlev, M. Yu. (2021). Perspektivnye napravleniya razvitiya innovacionnyh tekhnologij zdorov'esberezheniya v arkticheskoy zone Rossijskoj Federacii [Promising directions for the development of innovative health-saving technologies in the Arctic zone of the Russian Federation]. *Russian Journal of Rehabilitation Medicine*, 1, 16–40. (In Russ.).
4. Bobrovnickiy, I. P., Prilipko, N. S., Turbinskiy, V. V., & Yakovlev, M. Yu. (2021). Okruzhayushchaya sreda i obshchestvennoe zdorov'e: aktual'nye voprosy organizacii zdavoohraneniya i medicinskogo obrazovaniya [Environment and public health: current issues of healthcare organization and medical education]. *Menedzher zdavoohraneniya [Health Care Manager]*, 1, 5–14. (In Russ.).
5. Bogdanov, D. (2020). Pandemiya mozhet izmenit' otnoshenie rossiyan k svoemu zdorov'yu [The pandemic can change the attitude of Russians to their health]. *Vedomosti*, Aug., 4. (In Russ.).
6. Gerashchenko, I. N., & Sokhina, N. P. (2018). Specifika napravlenij aktivnyh vidov otdyha Krasnodarsko-Adygejskoj turistskoj destinacii i ih sovremennaya klassifikaciya [The specifics of the directions of active recreation of the Krasnodar-Adygea tourist destination and their modern classification]. *Vestnik NAT [Bulletin of the NAT]*, 1(45), 63–67. (In Russ.).
7. Goncharova, N. A., & Kiriyanova, L. G. (2011). Upravlenie zhiznennym ciklom destinacii [Managing the life cycle of a destination]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta [Proceedings of Tomsk Polytechnic University]*, 318(6), 53–55. (In Russ.).
8. Grigoriev, V. I. (2017). Genezis rekreacionnoj otrasli i ee vliyanie na vosproizvodstvo chelovecheskogo kapitala [The genesis of the recreational industry and its impact on the reproduction of human capital]. *Ekonomika truda [Labor economics]*, 4(1), 31–42. (In Russ.).
9. Zabolotskikh, L. Yu., & Sukovitskiy, D. S. (2019). Issledovanie potrebnostej zhitelej i gostej kurortnogo rajona Sankt-Peterburga v rekreacionnyh uslugah [Research of the needs of residents and guests of the resort district of St. Petersburg in recreational services].

- Fizicheskaya kul'tura. Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreaciya [Physical Culture. Sport. Tourism. Motor recreation]*, 4(2), 102-106. (In Russ.).
10. Zaytsevskiy, I. V., & Palamarchuk, A. S. (2015). Intellektual'naya sobstvennost' v hozyajstvennom oborote [Intellectual property in economic turnover]. *Vestnik RAEN [Bulletin of the Russian Academy of Sciences]*, 6, 103-108. (In Russ.).
 11. Konyshv, E. V. (2020). Tipologiya turistsko-rekreacionnogo prostranstva [Typology of tourist and recreational space]. *Geograficheskij vestnik [Geographical Bulletin]*, 1(52), 32-41. (In Russ.).
 12. Maltsev, A. A., & Fechina, A. O. (2019). Medicinskaya ushuga v sisteme upravleniya kachestvom chelovecheskih resursov [Medical service in the quality management system of human resources]. *Upravlenec [Manager]*, 10(2), 62–72. (In Russ.).
 13. Martysenko, N. S., & Marchenko, O. G. (2016). Perspektivy razvitiya turizma v Primorskom krae. Ocenka prostranstvennogo razvitiya turistskih destinacij Primorskogo kraja kak osnova klasternoj politiki region [Prospects for the development of tourism in Primorsky Krai. Assessment of the spatial development of tourist destinations in Primorsky Krai as the basis of the cluster policy of the region]. *Rossijskoe predprinimatel'stvo [Russian entrepreneurship]*, 3-1, 172–176. (In Russ.).
 14. Mayatskaya, I. N., Lesnikov, A. I., & Kotova, T. P. (2020). Sovremennye instrumenty i metody upravleniya kachestvom servisa v sisteme ozdorovitel'nogo turizma [Modern tools and methods of service quality management in the health tourism system]. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj vestnik [Public administration. Electronic Bulletin]*, 80, 66–83. (In Russ.).
 15. Menyailov, A. A., & Dmitrieva, L. S. (2020). Vnutrennij turizm na Kavkazskih Mineral'nyh Vodah v period COVID-19 [Domestic tourism in the Caucasian Mineral Waters during the COVID-19 period]. *Nauchnyj rezul'tat. Tekhnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and service technologies]*, 6(2), 32–40. (In Russ.).
 16. Mozokina, S. L., & Latysheva, A. A. (2021). Istoricheskie aspekty razvitiya lechebno-ozdorovitel'nogo i medicinskogo turizma [Historical aspects of the development of health and wellness and medical tourism]. *Izvestiya SPbGEU [Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta]*, 6(132), 79-84. (In Russ.).
 17. Razumov, A. N. (2019). Vosstanovitel'naya medicina – kachestvenno novyj uroven' v razvitii medicinskoj nauki [Restorative medicine is a qualitatively new level in the development of medical science]. *Kto est' kto v medicine [Who's Who in Medicine]*, 5, 6–9. (In Russ.).
 18. Rozina, T. M. (2016). Ocenka kachestva servisa na osnove ucheta ozhidaniy klientov [Service quality assessment based on customer expectations]. *Social'nye yavleniya [Social phenomena]*, 2(5), 88–95. (In Russ.).
 19. Safin, F. M., & Garifulina, R. S. (2018). Turizm kak nauka: konceptual'nyj podhod [Tourism as a science: a conceptual approach]. *Vestnik NAT [Bulletin of the NAT]*, 1(45), 14–16. (In Russ.).
 20. Chebotar, I. V., & Shagin, D. A. (2020). O nepredskazuemosti rezul'tatov immunoterapii i immunoprofilaktiki COVID-19 [On the unpredictability of the results of immunotherapy and immunoprophylaxis COVID-19]. *Vestnik RGMU [Bulletin of RSMU]*, 2, 14–16. (In Russ.).
 21. Shajakhmetov, R. R. (2019). Lechebno-ozdorovitel'nyj turizm v Bashkortostane, problemy effektivnosti i aspekty territorial'nogo razvitiya [Health tourism in Bashkortostan, efficiency problems and aspects of territorial development]. *Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie [Azimuth of Scientific research: Economics and Management]*, 8(2/27), 371–373. (In Russ.).
 22. Shevel, K. V. (2020). Vliyanie evolyucii rekreacionnyh potrebnostej na razvitie kollektivnyh sredstv razmeshcheniya [The influence of the evolution of recreational needs on the development of collective accommodation facilities]. *Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obshchestvo [Vestnik Russian New University. Series: Man and Society]*, 2, 123-129. (In Russ.).
 23. Butcher, L., Phau, I., & Shimul, A. (2017). Uniqueness and status consumption in Generation Y consumers: Does moderation exist? *Marketing Intelligence & Planning*, 35(5), 673-687.
 24. Skinner, H. (2021). Place Branding – The Challenges of Getting It Right: Coping with Success and Rebuilding from Crises. *Tourism and Hospitality*, 2(1), 173-189.